

SITUACIONES SOBRE EL MANEJO DE LA DIABETES TIPO 2 Y APOYO SOCIAL

SITUACIÓN 1

Recibir el diagnóstico de diabetes puede ser un gran impacto y llevar a sentimientos de negación y dificultad para aceptar la enfermedad. Esto es especialmente común cuando no hay antecedentes familiares ni ejemplos cercanos que sirvan de referencia. La falta de información práctica sobre cómo manejar la diabetes contribuye a este temor y confusión. Así mismo, cuando las personas tienen experiencias cercanas sobre la enfermedad con complicaciones graves, el diagnóstico puede causar preocupación, tanto en el paciente como en su familia.

TESTIMONIOS PACIENTES

CC0324: Y es difícil aceptar, es muy difícil aceptar que usted tiene la enfermedad. Ya le digo cuando mi esposo me vino a dar el glucómetro. Fue como que... como que se me derrumbó todo.

CC0094: ¿Y cómo reaccionó su familia del diagnóstico? Preocupados, sumamente preocupados. Mis hijas todavía eran muy pequeñitas. Entonces muy, muy preocupados, desesperados. Porque ya mi mamá tenía diabetes. Estaba en mi abuelo. El papá de mi mamá también murió con diabetes, a él le amputaron la pierna, las dos piernas. Entonces para nosotros era eso terrible (tristeza y enojo) Terrible.

TESTIMONIOS PERSONAL SANITARIO

Dra BP: *La otra parte sería también el aceptar su enfermedad porque hay ciertos pacientes que incluso tomando la medicación no aceptan porque yo les pregunto y usted, porque siempre soy como un poco recursiva, (...) ¿usted es diabético?" "No, yo solo tengo la glucosa alta", entonces como que no lo asumen en realidad como una enfermedad y todos los cuidados que conlleva la enfermedad en realidad.*

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- Las personas menores de 65 años reportaron un mayor nivel de malestar psicológico asociado a la enfermedad comparado por las personas mayor de 65 años.
- Se observó esta relación tanto en hombres como en mujeres.

SITUACIÓN 2

El limitado conocimiento sobre la enfermedad y cómo manejarla (medicación, calzado, nutrición, controles médicos...) son señalados como obstáculos importantes para los pacientes diagnosticados con diabetes y sus familias a la hora de enfrentarse a la enfermedad y manejarla de forma adecuada. Esta visión surge principalmente del personal sanitario.

TESTIMONIOS PERSONAL SANITARIO

2:4_” ... nos hace falta el autoconocimiento o la aceptación de la enfermedad, porque en algunos pacientes incluso ellos me dicen, “no, doctora, es que ya estoy en 100 y ya estoy curada, ya no me debo tomar la medicación”, no, o sea, y es diario eso. El autoconocimiento y el autocuidado, porque no

logramos a veces en ciertos pacientes hacerles entender el uso del calzado, la toma del medicamento, los horarios de comida y las revisiones periódicas...”

6:16_ *“Creo que conociendo la enfermedad. Conocer la enfermedad, conocer los riesgos, conocer las redes de apoyo. Muchas familias quieren ayudar a su paciente, pero desconocen la enfermedad. Desconocen, digamos, los factores que son de riesgo para el paciente. Entonces, yo creo que la información para la familia, para la comunidad... Ajá, eso creo.”*

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- A pesar de esta visión de los profesionales, 8 de cada 10 pacientes reportan haber recibido información sobre su enfermedad de parte de un profesional de salud.

SITUACIÓN 3

Los profesionales señalan que la ausencia de educación o el bajo nivel educativo obstaculiza la comunicación con el paciente diagnosticado con DM2, dificultando la comprensión de las recomendaciones necesarias para el manejo adecuado de la enfermedad, la adherencia al tratamiento y para la adquisición de hábitos saludables.

TESTIMONIOS PERSONAL SANITARIO

2:9_ *“Claro que sí, el nivel de educación es marcadisimo realmente porque realmente es diferente hablar con una persona que tiene ciertos niveles de estudio que me va a entender que tiene que tomar la medicación a cierta hora, que tiene que cuidar los controles, que tiene que cuidar sus pies [...] Entonces en este tipo de pacientes hay la dificultad incluso de la comunicación directa porque me toca hacerles dibujos, o sea dibujos para que se entienda y aun así no se logra. Entonces el nivel de educación marca mucho en realidad.”*

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- De cada 10 personas entrevistadas con diabetes en el sur de Quito, 6 tienen educación formal básica o inferior.
- Las personas con educación básica reportan una peor calidad de vida asociada a la enfermedad que las personas con estudios superiores.

SITUACIÓN 4

Cuando la familia no está presente para dar apoyo emocionalmente, es común que las personas se sientan solas, estresadas e incluso deprimidas. La diabetes exige cambios en los comportamientos de salud (dieta, ejercicio, medicación...) que impactan en su día a día y visitas médicas periódicas. La ausencia de familiares en las visitas médicas y la gestión diaria de la enfermedad genera sentimientos de soledad y desánimo en los pacientes.

TESTIMONIO PACIENTES

CC0490: *“Se aprende a vivir con la enfermedad. Es lo más importante, de tener el apoyo ya sea social, ya sea familiar, o como digo, médico, si uno tiene ese apoyo, se puede sobrevivir. Si a veces no... yo digo por experiencia, porque he visto en el hospital, donde yo trabajaba, personas que no tienen ese apoyo, ellas se deprimen, les coge depresión, encima de que están enfermas, encima más medicación, por depresión, por ansiedad, por estrés.”*

TESTIMONIO PERSONAL SANITARIO

4:3_ *“La mayoría ahorita son abuelitos también que los mandan solos a la consulta. No hay un acompañamiento familiar [...] Entonces también se sienten ellos un poco tristes porque no ven tanto la adherencia con la familia. Una persona que sé que va a estar pendiente de mí, que por lo menos una llamada de recibir a la semana. Entonces, eso les ayuda a continuar. Y eso también les ayuda en la salud. Recordemos que nuestro cuerpo es un todo, integral. Entonces, si yo estoy bien psicológicamente, obviamente, también voy a estar bien en la parte salud.”*

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- 3 de cada 10 personas NO perciben apoyo de sus familias.
- Los hombres perciben menos apoyo social que las mujeres, particularmente de la familia.
- A menor nivel económico se aprecia menor apoyo social, sobre todo en hombres.

SITUACIÓN 5

La falta de acceso a la atención psicológica hace que las personas se sientan desprotegidas y desamparadas por el sistema sanitario. Los pacientes observan que esta atención se centra en las cuestiones del tratamiento médico de la enfermedad o la necesidad de cambios en el comportamiento (e.g. dieta). Los sentimientos de estrés, ansiedad y depresión influyen en el desarrollo de la enfermedad y en la capacidad de controlar los niveles de glucosa.

TESTIMONIO PACIENTES

CC0324: *O sea, lo que a usted le dan aquí es cursos, o sea, charlas de cómo se tiene que cuidar, qué tiene que comer, qué tiene que hacer, pero nunca le han dado a usted una, como le digo, un curso, un apoyo psicológico, que yo pienso que eso es lo más importante. Por eso es que las viejitas ya se sienten mal y ya no vienen.*

CC0490: *Sería bueno que se canalice como le digo, los grupos de apoyo, pero en el sentido que le digo, que nos pongan nutricionistas y psicólogos para todos los grupos (...) Cosa de que no estén todos sufriendo: “¡Ay!, la diabetes me voy a morir” (...) Entonces, sí, eso digo, hace falta eso, hace falta. Eso digo, dicen que es para locos el psicólogo, pero mentira. O sea, le ayuda a uno bastante. Le ayuda bastantísimo: le saca, le desestresa, le saca las cosas que uno no puede sacar normalmente ni con la familia. Porque hay cosas que se puede contar a la familia y hay cosas que no, que tiene uno guardado, para el psicólogo y soltar: “toma, ahí está, dime. ¿Qué hago con mi vida?”*

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- Siete de cada 10 pacientes reportaron no haber recibido atención psicológica
- Esta situación fue más común en hombres que en mujeres

SITUACIÓN 6

Se percibe escasez de personal médico (con formación continuada), falta de suministros y medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad, lo que genera un sentimiento de desamparo en los pacientes y de frustración en los profesionales de la salud. Estos últimos señalan como causa el limitado apoyo gubernamental que reciben los centros sanitarios.

TESTIMONIO PACIENTES

CC0324: *Le digo, doctor le digo: “vengo a ver si es que me ayuda con la insulina”. Y le digo: “verá que usted no me dio hace tres meses”. O sea, yo ya estaba tres meses sin que me den la insulina. Y me dice: “¡NO HAY!” (...) Entonces, no tiene, a nivel del IESS, en este momento no tienen insulina. Pero a nivel del ministerio si tienen insulina. Y le digo: “¿y entonces ahora qué hago?”*

TESTIMONIOS PERSONAL SANITARIO

1:30_ *“... la disponibilidad de medicamentos es un factor importante. No vamos solamente a la parte social, sino a la parte de recurso del estado. Entonces a veces escasea la insulina y ellos dejan de adquirirse al tratamiento. Hay que comprar y no lo compran, entonces es una debilidad que no tengan acceso a la insulina.”*

5:6_ *Si yo diera una recomendación, en el ámbito del Ministerio de Salud es proveer más profesionales, más profesionales si necesitamos, independientemente del sector o del centro de salud, en cada centro de salud debería haber más profesionales porque no se abastece [...] realmente es muy limitado el poder desarrollar actividades como las que les estaba mencionando, el poder compartir, el poder darle un seguimiento un poquito más personalizado al paciente, eso no se puede.*

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- Pese a que la mayoría de las personas obtienen la medicación de manera periódica en el centro de salud, 3 de cada 4 manifiesta que a veces existen problemas sobre el acceso.

SITUACIÓN 7

Existen dificultades para conseguir una atención integral, intersectorial y multidisciplinar, donde se abordan las diferentes necesidades de tipo social, económico, y sanitario de las personas con diabetes. Los profesionales reclaman la necesidad de un estudio social de la situación individual de cada paciente.

TESTIMONIO PACIENTES

CC0389: *“me reclamaron que yo debo tener el aparato, las tirillas para... y le dije que estoy desempleado y no tengo pues, y las tirillas son caras. Tonces’ para yo hacerme dese cuenta son 35 dólares que cuesta el paquetito de 50 ¿no?, Tonces’ si es durito decirle a mi mujer que 50 dólares destine a eso, no, ¿no? Entonces por eso el doctor me dijo venga cada 15 días hágase una glicemia para ver cómo va evolucionando porque hace 15 días que estuve, estaba en 216”.*

TESTIMONIOS PERSONAL SANITARIO

2:17_ *“... se debería hacer un estudio social real, es decir, que pacientes que en realidad necesitan una ayuda económica, porque se necesita la parte económica, sean realmente tomados en cuenta para recibir esta ayuda, porque hay pacientes que en realidad no lo son y reciben este bono, y pacientes que necesitan en realidad no, entonces asumir como con mayor responsabilidad la búsqueda de pacientes que necesitan la ayuda social de parte del Estado, porque ya sería así, porque ya sus familiares los dejaron, o quizás ya no tuvieron más familia porque son solteros y están solos en la vida.”*

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- Revisando las historias clínicas de las personas entrevistadas, se observaron que en 2021:
 - 1 de cada 10 recibieron atención dental
 - 1 de cada 100 acudieron a fisioterapia

- 1 de cada 13 tuvieron una revisión del oculista
 - 1 de cada 36 acudieron al nutricionista
 - 1 de cada 20 recibieron atención psicológica
- De cada 10 historias clínicas revisadas, en 8 no constó ninguna consulta de estas especialidades en 2021.

SITUACIÓN 8

Existen situaciones en las que los pacientes descuidan el manejo de la diabetes por asumir otras responsabilidades.

Las mujeres suelen ser cuidadoras en el hogar, ocupándose no solo de sus hijos sino también de otros familiares. Incluso cuando tienen diabetes, su prioridad es cuidar a su familia, lo que puede llevarlas a ignorar sus propias necesidades y sentimientos.

Los hombres a menudo descuidan el control de sus enfermedades por la presión de ser la fuente económica de la casa, las incompatibilidades de horario con el trabajo o la necesidad de parecer fuertes.

TESTIMONIOS PACIENTES

3_P9: "O sea, el tema de irnos educando y este tema como una apropiación sobre nuestros propios proyectos de vida porque a veces somos de todos menos de nosotras. Entonces, eso ha hecho que también nos distanciamos tanto de como nuestra salud."

TESTIMONIOS PERSONAL SANITARIO

1:26_ [En consulta] tengo varias parejas que son los dos diabéticos, pero sigue siendo "es que ella no me da de comer así", "es que ella no me hace la dieta", pero sin embargo deberían ser los dos. Obviamente la mujer, pues como que ella deja de comer, si tienen para la ensalada, hay un aguacate, ella come cuartito del aguacate y lo demás le da al esposo. Todavía se sigue viendo ese sesgo, y ella misma lo tiene, la misma paciente, la misma mujer sigue autoreprimiéndose.

3:9_ ... los hombres veo que ellos como trabajan casi no vienen a hablar los chequeos. Veo que muchos de ellos tengo taxistas o tengo trailers que van, viajan y se desconectan de su enfermedad.

1:9_ "Tratan de tener una independencia económica. Y por tenerla, abandonan su salud. Ellos vienen solo "deme la insulina y las pastillas porque ahorita me dieron libre".

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistas)

- Las mujeres en pareja encontraron mayores barreras en el manejo de su enfermedad comparadas con aquellas que se encontraban en otra situación civil
- Los hombres laboralmente activos manifestaron mayores barreras en el manejo de su enfermedad en comparación con aquellos que estaban laboralmente inactivos

SITUACIÓN 9

La fe juega un papel importante en el cuidado de la diabetes. Los líderes comunitarios (especialmente religiosos) tienen un gran potencial para difundir información y promover hábitos de vida saludables entre sus grupos. Sería importante incorporar las instituciones y sus líderes en apoyar programas de salud comunitaria, para aprovechar su potencial para promocionar un apoyo completo (social, psicológico, religioso) que mejore la situación de los pacientes.

TESTIMONIO PACIENTES

CC0490: *"Somos muy creyentes. Y sí, pues, primero, para todos es primero Dios. Toda la medicina, con la bendición de Dios, cuida mi cuerpo, nutre mi cuerpo, y tal. (...) Si él quiere, pues uno sale. Si no, pues, por más de que uno se pare de cabeza..."*

TESTIMONIOS PERSONAL SANITARIO

1:23_ *"Si el hermano [persona religiosa influyente] dice que no hay que comer carne, porque no hay que comer carne pues no hace, porque es pecado. Si el hermano dice hay que comer solo frutas, no la carne. Entonces lo hace, tiene un impacto muy importante la religión".*

1:32_ *"... los líderes religiosos, los líderes de la comunidad, podrían hacer una réplica de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el club, y ellos podrían hacer su réplica en sus grupos pequeños, en sus grupos pequeños. Qué se yo, digamos, por ejemplo, el religioso, el mismo líder se capacita, se forma de poder replicar, sería un aporte bastante por la idea de ver los líderes que ellos repliquen o que aprenden en este ámbito de salud."*

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- 1 de cada 4 personas forman parte de un grupo de apoyo social (deportivo, religioso, de salud, etc...).
- Las mujeres participan más que los hombres en estos grupos.

SITUACIÓN 10

En muchas ocasiones las personas con diabetes requieren de apoyo económico de su entorno para la compra de medicinas. El acceso a la medicación para la diabetes (insulina, antidiabéticos orales) depende del sistema de salud y los seguros médicos (MSP, IESS...), pero los problemas de suministro de medicación en estas instituciones a menudo obligan a los pacientes a pagar los tratamientos de su propio bolsillo. Esta situación crea desigualdades en el acceso a los medicamentos.

TESTIMONIOS PACIENTES

CC0522: *"Gracias a Dios aquí en los dispensarios me dan cada mes los medicamentos. A veces cuando aquí no hay la, como se llama, las pastillas, me ayudan (mis hijos). Sí, me ayudan. Entonces por ahí gracias de Dios que me ayudan mis hijos."*

CC0323: *"Yo con mis papás, vivo aún, aún estoy de parásito (risas), ellos me mantienen aún. En cuanto a las medicinas, si es que llegara a necesitar, igual mi papá, sí me apoya, o sea, mi papá y mi mamá me apoyan con eso."*

TESTIMONIOS PERSONAL SANITARIO

1:30_ “Entonces a veces escasea la insulina y ellos dejan de adquirirse al tratamiento. Hay que comprar y no lo compran, entonces es una debilidad que no tengan acceso a la insulina.”

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistas)

- La compra de medicina por parte de los pacientes cuando no hay disponibilidad en el centro de salud está relacionada con el nivel de ingresos familiares, siendo las personas con mayores ingresos quienes compran más frecuentemente.
- Las personas que perciben un menor nivel de apoyo social de parte de la familia son más propensas a dejar de tomar su medicina cuando hay problemas de desabastecimiento.

SITUACIÓN 11

Algunas personas encuentran dificultades con familiares a la hora de introducir cambios en sus hábitos alimenticios para mejorar su salud. Esto puede deberse a diferentes razones, como costumbres, preferencias o falta de conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable para el control de la diabetes. Estas situaciones pueden generar tensiones familiares y dificultades adicionales para cambiar y mejorar los hábitos de alimentación.

TESTIMONIO PACIENTES

CC0324: “Yo, por ejemplo, no le puedo decir a mi familia: “No compres guineo porque yo no puedo”. Yo sé que ellos tienen que comer guineo, lo que hago es no comer. A mi esposo le gusta harto el maduro y él trae maduros todas las semanas, a pesar de que sabe que yo no puedo comer, lo que yo hago es... ¡NO COMO!”

TESTIMONIO PERSONAL SANITARIO

3:6_ “...si el paciente diabético está comiendo el café o la colada que ellos toman sin azúcar y el resto de los familiares están con el azúcar ahí en la mesa, ahí se ponen dos, tres cucharas, entonces se siente tentado también, los pacientes es muy, muy difícil. Entonces el apoyo de la familia debe ser primordial, por eso se les indica acá que el tratamiento no sólo es de él, sino del entorno, porque es el entorno que tiene que tener ese compromiso de ayudarlo al paciente para que llegue a la meta.”

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- 1 de cada 12 personas reportaron que había más discusiones y disgustos en casa a causa de su diabetes.
- Las personas que perciben mayor apoyo social familiar reportan una mayor calidad de vida asociada a la diabetes.

SITUACIÓN 12

La diferencia en la calidad de la atención médica entre diferentes zonas/centros, tanto en el trato recibido por parte del personal como en la disponibilidad de los diferentes insumos y servicios médicos, puede generar frustración en los pacientes y una atención desigual entre la población.

TESTIMONIO PACIENTES

C0392: “Lamentablemente, nuestra ciudad no es lo mismo el sur que el norte, o el valle, por ejemplo usted va al norte, desde el guardia entra y le atiende de una manera espectacular, “¿cómo está?, buenos días”, le da la información perfecta; aquí en el sur en cambio es todo lo contrario, los guardias son bravos, o sea, no no es terrible (...), allá me tratan mejor que en el sur”.

TESTIMONIO PROFESIONALES

1:30_ ... el contexto donde viven. Por ejemplo. No es lo mismo que ir más arriba que el que vive acá, que por la accesibilidad que tiene, por el nivel de promoción, de atención que tiene. [...] Eso les hace que se limiten a los accesos de salud, a los servicios de salud. [...] Entonces el acceso a la salud todavía sigue siendo una limitante para el paciente.

6:11_ Aquí tenemos bastante baja cobertura de personal, como es un centro de salud pequeño, el recurso es limitado, muchas veces no hay médico.

SITUACIÓN 13

Algunas personas con diabetes se sienten presionadas o tentadas a consumir alimentos o bebidas no saludables en eventos sociales, lo que dificulta el autocuidado de la enfermedad. Las personas que lo sufren, para no verse en estas situaciones, evitan acudir a reuniones familiares y con amigos, lo que puede causar la pérdida de amistades y sentimientos de aislamiento y soledad. Un ejemplo puede ser que muchas reuniones sociales giran en torno al alcohol, cuando las personas dejan de tomar muchas veces quedan fuera del grupo.

TESTIMONIOS PACIENTES

CC0324: “Cuando hay las fiestas, me quieren dar algo dulce, y ya me vienen a dar: “No, no, no, a C. no le den porque ella no come”. A veces les cojo es por no hacerles sentir mal. (...) Las agüitas, las aromáticas, yo me tomo sin azúcar. Pero, por ejemplo, cuando me viene un café “de ley”, tengo que endulzar. O sea, es la única bebida que yo no puedo tomar sin azúcar. Yo sé que me hace mal, pero no puedo quedar mal porque nos están dando en todita la reunión café.”

CC0389: “Hay gente que a veces parece de adrede te dice “sírrete un vaso de cerveza”, no puedo, si la cerveza es la más mortal para la diabetes, tons’ qué clase de amigos son ¿no? Dicen un vaso no te pasa nada, la jaba, ahí ya te hace daño dice. (...) O sea le digo o sea ya usted debe olvidarse de los amigos como me dice mi mujer “sólo para el trago y eso, ahí te buscaban, y ahora nadie”.”

CC0392: A raíz de que... ya no tomo, no fumo, entonces es como que los amigos ya no, o sea, ya la amistad llegó a un punto de que me saludaban mis colegas, compañeros de universidad... de “Hola, ¿cómo estás?”, o cualquier cosa, y me dejaban en visto, entonces me di cuenta de que era por lo que no tomaba.

TESTIMONIOS PROFESIONALES

3:7_ “...el entorno familiar, la comunidad, el apoyo social del entorno del paciente es primordial, porque si ellos comprenden que el paciente es diabético, pues no le van a invitar a un cumpleaños y darle cola y darle pastel y darle golosinas y eso, va a ser de pronto un pastel vegano, va a ser un pastel bajo en azúcar, van a hacer un té sin azúcar para todos, entonces es cambiar el chip de la familia y es difícil.”

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- 3 de cada 10 mencionan que se les hace difícil decir que no a las comidas que les gustan.

SITUACIÓN 14
Muchos pacientes utilizan internet y otras redes sociales para estar en contacto con sus seres queridos y con la comunidad (club, comité barrial...), también acceden a información sobre actividades organizadas y comparten consejos sobre la enfermedad. Existen barreras para acceder a esa comunicación (recursos, utilización, conexión) que se acentúan en personas mayores con diabetes que viven solas, quienes tienen dificultades para utilizar redes sociales y aplicaciones móviles o quienes no pueden permitirse el costo del internet.

TESTIMONIO PACIENTES [¿Para qué utiliza el WhatsApp?]

E_C: ...para comunicarme con mis compañeras, yo siempre les mando mensajitos a todas mis amigas. Tengo algunos grupos de WhatsApp, no uno, sino un montón. Es lo que más manejo WhatsApp, en donde que más comparto, pero tampoco subo fotos, les mando mensajitos, les pregunto cómo están todo, pero nada más.

E_MC: Para grupos que tengo, a los que pertenezco a Bailoterapia, a los diabéticos, al grupo del huerto, para comunicarnos, para saber, para saludarnos, para ver como estamos... No hablamos tanto. Todos son saludos que se le manda en la mañana.

TESTIMONIOS PERSONAL SANITARIO

2:19_ “Bueno, las redes sociales pueden ayudar en cierto tipo de pacientes, porque también por su economía no todos pueden tener el acceso primero a un celular. [...] Peor aún el manejo de las redes sociales, pero en el adulto mayor no, porque en realidad no tienen el acceso a un celular, y aún peor a las redes sociales o la tecnología en general.”

4:8_ También tenemos en el chat, tenemos el grupo, entonces se les recuerda, se recuerda que el día de mañana será la charla. Entonces eso tenemos que hacer y los recordamos porque son también adultos, adultos mayores también. Yo creo que eso ahorita con la tecnología algunos todavía no manejan bien lo que es el chat, lo que es el celular. Creo que eso es un limitante también para ellos.

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- 1 en 3 personas reportaron un uso de redes sociales (RRSS).
- De las personas que usan RRSS, 4 de cada 10 perciben un alto apoyo a través de las redes, particularmente las mujeres, las personas sin pareja y aquellas con una educación superior.
- El uso de RRSS fue menos frecuente en personas con menos ingresos familiares y aquellas personas sin trabajo remunerado.

SITUACIÓN 15

Los profesionales observan que las condiciones laborales no están adaptadas a las necesidades de las personas con diabetes ni a las de sus familiares. Las personas con diabetes enfrentan dificultades para conciliar su trabajo con el manejo de su enfermedad. La presión económica a menudo lleva a priorizar el trabajo sobre el cuidado de la salud, lo que resulta en un descuido del autocuidado y la gestión adecuada de la enfermedad. Esta situación es especialmente relevante para los hombres.

TESTIMONIOS PERSONAL SANITARIO

1:9_ *“Tratan de tener una independencia económica. Y por tenerla, abandonan su salud. Ellos vienen solo ‘deme la insulina y las pastillas porque ahorita me dieron libre’”.*

3:4_ *“De ahí, sí también la dificultad que muchos de ellos trabajan y no vienen a los chequeos. Entonces, se les trata de ayudar, o sea, si trabajan, no pueden venir o el jefe no les da permiso, tratamos de darles poco más del tratamiento para que no pidan muchos permisos”*

ALGUNOS DATOS DE QUITO (566 personas con diabetes tipo 2 entrevistadas)

- 1 de cada 3 personas trabajan por cuenta propia, por lo que acudir a una consulta podría suponer un problema porque podrían perder ingresos durante el tiempo que no están en su puesto de trabajo.